

FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ ASUPRA CARACTERULUI LATENT AL UNOR TIPURI DE CRIMINALITATE

Gheorghii VARVARICI,
doctorand

În cadrul acestui articol sunt identificați principalii factori criminogeni care influențează apariția și evoluția caracterului latent al diferitor tipuri de criminalitate (violentă, organizată, economică, ecologică, penitenciară etc.). Acest fapt este deosebit de important pentru organele de drept cu atribuții și competențe speciale în domeniul organizării procesului de prevenire și combatere a fenomenului infracțional.

Cuvinte-cheie: factori, cauze, latență, criminalitate violentă, criminalitate ecologică, criminalitate economică, infracțiuni de corupție, criminalitate organizată, criminalitate informatică, criminalitate penitenciară.

FACTORS THAT INFLUENCE THE LATENT CHARACTER OF SOME KINDS OF CRIMINALITY

Gheorghii VARVARICI,
PhD student

This article identifies the main criminogenic factors that influence the appearance and evolution of the latent nature of different types of criminality (violent, organized, economic, ecological, penitentiary, etc.). This fact is especially important for the law enforcement bodies with special attributions and competences in the field of organizing the process of preventing and combating the criminal phenomenon.

Keywords: factors, causes, latency, violent criminality, ecological criminality, economic criminality, corruption offenses, organized criminality, cybercrimes, penitentiary criminality.

Introducere. Criminalitatea latentă reprezintă un fenomen multidimensional și complex. În prezent, nu mai există îndoieli referitor la faptul că factorii unor tipuri distincte de infracțiuni latente și metodele relevării acestora se deosebesc esențial. În același timp, o cercetare complexă a respectivei probleme nu există până la momentul actual. Acest fapt este condiționat de laboriozitatea unei astfel de cercetări, care trebuie să includă studierea minuțioasă a premiselor latenței fiecărui tip de infracțiune. În acest sens, este fundamentat criminologic studierea factorilor și metodelor de apreciere a latenței diferitor tipuri de infracțiuni care, în viziunea noastră, se caracterizează printr-un grad sporit de latență: 1) criminalitatea violentă; 2) criminalitatea ecologică; 3) criminalitatea economică; 4) infracțiunile de corupție; 5) criminalitatea legată de circulația ilegală a drogurilor; 6) criminalitatea organizată; 7) criminalitatea informatică; 8) criminalitatea penitenciară.

Este evident faptul că sunt latente și alte

Introduction. Latent criminality is a multidimensional and complex phenomenon. At present, there is no longer any doubt that the factors of distinct types of latent criminality and the methods of their detection differ significantly. At the same time, a complex investigation of the issue does not exist to date. This is conditioned by the laboriousness of such research, which must include a thorough study of the premises of latency of each type of criminality. In this sense, it is criminologically based to study the factors and methods of assessing the latency of different types of criminality that, in our view, are characterized by an increased degree of latency: 1) violent criminality; 2) ecological criminality; 3) economic criminality; 4) corruption offenses; 5) crimes related to illegal drug trafficking; 6) organized criminality; 7) cybercrimes; 8) penitentiary criminality.

It is obvious that other types of criminality

tipuri de criminalitate, însă, potrivit calculelor efectuate de savanții criminologi, în categoriile de criminalitate enumerate numărul infracțiunilor latente depășește de multe ori numărul celor înregistrate.

Rezultate obținute și discuții. Problema *latenței criminalității violente* trezește o îngrijorare rezonabilă în rândul specialiștilor în domeniu [1, 191 p.]. Tradițional, se considera că, datorită caracterului infracțiunilor violente și a urmărilor acestora, nivelul latenței lor este mai scăzut, deoarece este dificil de a fi ascunse. Totodată, unii specialiști remarcă creșterea latenței unor infracțiuni, cum ar fi, de exemplu, infracțiunile de omor, care înregistrează un nivel înalt de latență [2, p. 408-409]. Despre acest fapt mărturisesc câțiva factori. Astfel, este mare numărul cadavrelor depistate la care nu sunt stabilite cauzele morții, o parte a acestora nefiind identificate și, în cele din urmă, mai multe persoane sunt declarate dispărute. De asemenea, organele de drept nu sunt sesizate în toate cazurile de adresare după asistență medicală a victimelor unor infracțiuni cu caracter violent. Este ridicat și gradul de latență a așa-numitei „violente domestice” asupra femeilor și copiilor [3, p. 134; 4, p. 22-23].

Autoarea A. Dolgova a constatat că în rândul persoanelor dispărute fără urmă, de regulă, jumătate din ele au fost omorâte. Aproximativ în 3,5-4% din toate cadavrele investigate cauza morții nu se reușește a fi stabilită din motivul descompunerii avansate a țesuturilor [5, p. 8-9].

Criminalitatea ecologică. Realitatea obiectivă indică asupra prezenței unui număr mare de infracțiuni ecologice și a unui grad de latentitate în creștere a tipului respectiv de infracțiuni. Pentru a sesiza cauza unui nivel scăzut de înregistrare a acestor infracțiuni și a evidenția complexitatea relevării lor este important de a cunoaște modul în care ajunge informația despre infracțiunile ecologice la organele de drept. O astfel de informație poate parveni de la: Inspectoratul Ecologic de Stat, întreprinderile de stat, funcționarii publici, sursele mass-media, scrisorile unor cetățeni etc. De regulă, în astfel de cazuri se comunică despre urmări negative concrete, cum ar fi, de exemplu, pieirea peștelui în bazinele acvatice, a plantelor pe anumite câmpuri, pieirea în masă a animalelor, starea bolnăvicioasă a oamenilor etc. Totodată,

are latent, but, according to investigations made by criminologists, in the listed of criminality categories the number of latent crimes often exceeds the number of registered ones.

Results obtained and discussions. The problem of the *latency of violent criminality* raises a reasonable concern among specialists in the field [1, 191 p.]. Traditionally, it is considered that, due to the nature of violent crimes and their consequences, the level of their latency is lower, because it is difficult to hide them. At the same time, some specialists note the increase in the latency of some crimes, such as, for example, the crimes of murder, which register a high level of latency [2, pp. 408-409]. There are several factors that testify to this. Thus, the number of identified corpses for which the causes of death are not established is high, some of them not being identified and, finally, several people are declared missing. Also, the law enforcement bodies are not notified in all cases of addressing after medical assistance the victims of violent crimes. The latency of the so-called „domestic violence” against women and children is also high [3, p. 134; 4, pp. 22-23].

The author A. Dolgova found that among the missing persons without a trace, usually half of them were killed. Approximately 3.5-4% of all investigated corpses cause of the death could not be determined due to advanced tissue decomposition [5, p. 8-9].

Ecological criminality. The objective reality indicates the presence of a large number of ecological crimes and an increasing degree of latency of the respective type of crimes. In order to detect the cause of a low level of registration of these crimes and to highlight the complexity of their detection, it is important to know how the information about ecological crimes reaches the law enforcement agencies. Such information may come from: the State Ecological Inspectorate, state enterprises, civil servants, media sources, letters from some citizens, etc. Usually, in such cases, concrete negative consequences are communicated, such as the loss of fish in water basins, of plants in certain fields, the mass loss of animals, the diseased state of people, etc. At the same time, certain information about the source, cause and

anumite informații despre sursa, cauza și caracterul infracțiunii ecologice nu se conțin în respectivele sesizări.

În afară de aceasta, consecințele negative pot fi văzute doar atunci când acestea poartă un caracter masiv (de exemplu, un număr mare de pește care plutește la suprafața apei în râu, este tăiată o porțiune mare de pădure). Totodată, constatarea poluării aerului și apelor subterane fără implicarea specialiștilor practic nu este posibilă. De aceea, anume poluarea mediului înconjurător (art. 227-230 CP al RM) prezintă o latență sporită printre infracțiunile ecologice. Poluarea se distinge de multe ori printr-un caracter accelerat. De exemplu, poluarea aerului și a apei poate dispărea peste un anumit timp (câteva minute sau câteva ore) din cauza unui vânt puternic sau a curentului rapid și, de aceea, păstrarea intactă a locului infracțiunii în condițiile schimbării permanente a timpului și a activității de producere a întreprinderilor practic nu este posibilă. În acest context, reușita descoperirii unor astfel de infracțiuni depinde, în mare măsură, de pregătirea minuțioasă, de examinarea în timp oportun și de buna organizare a cercetării la locul faptei.

La factorii de bază care influențează dezvoltarea caracterului latent al infracțiunilor ecologice urmează de atribuit: a) nivelul scăzut al culturii ecologice și juridice a populației; b) sistemul ineficient de evidență a infracțiunilor ecologice și alte lacune în activitatea organelor de drept; c) înzestrarea tehnică și materială nesatisfăcătoare și insuficiența de personal calificat a serviciilor și subdiviziunilor corespunzătoare implicate în procesul de prevenire și combatere a încălcărilor din domeniul legislației ecologice; d) lacunele în activitatea organelor de control și nivelul redus de interacțiune a acestora cu organele de drept.

Infracțiunile economice. În condițiile diversității formelor și tipurilor de infracțiuni cu caracter economic, un pericol deosebit îl au infracțiunile comise în domeniul fiscal. În criminologie, deja de mult timp, la caracteristicile infracțiunilor în domeniul fiscal este atribuită latența sporită a acestora [6, p. 398-399].

Actualmente, în Republica Moldova latența infracțiunilor legate de evaziunea fiscală poartă un caracter general. Mulți cetățeni care activează în sectorul privat, primind deseori salariul în plic,

character of the ecological crime are not contained in the respective notifications.

In addition, the negative consequences can only be seen when they are massive (for example, a large number of fish floating on the surface of the water in the river, a large part of the forest is cut down). At the same time, the finding of air and groundwater pollution without the involvement of specialists is practically not possible. Therefore, namely the pollution of the environment (art. 227-230 of the Criminal Code of the Republic of Moldova) has an increased latency among ecological crimes. Pollution is often distinguished by an accelerated character. For example, air and water pollution can disappear over time (minutes or hours) due to strong winds or high currents, and therefore keep the crime scene intact in the face of permanent changes in time and activity production of enterprises is practically not possible. In this context, the success of the discovery of such crimes depends, to a large extent, on the thorough preparation, timely examination and good organization of the investigation at the crime scene.

The basic factors that influence the development of the latent character of ecological crimes are: a) the low level of the ecological and legal culture of the population; b) the inefficient system of evidence of ecological crimes and other gaps in the activity of law enforcement bodies; c) unsatisfactory technical and material endowment and insufficiency of qualified personnel of the corresponding services and subdivisions involved in the process of preventing and combating violations in the field of ecological legislation; d) the gaps in the activity of the control bodies and their low level of interaction with the law enforcement bodies.

Economic criminality. Given the diversity of forms and types of economic crimes, the crimes committed in the fiscal field have a special danger. In criminology, for a long time, the characteristics of crimes in the fiscal field have been attributed to their increased latency [6, pp. 398-399].

Currently, in the Republic of Moldova the latency of crimes related to tax evasion has a general character. Many citizens working in the

nu plătesc impozitele cuvenite ani la rând. În ceea ce privește persoanele juridice, acestea utilizează diferite scheme pentru eschivarea de la plata impozitelor, inclusiv fondurile off-shore.

În literatura criminologică se constată că partea latentă a criminalității organizate în domeniul economic o poate depăși de 300 de ori pe cea înregistrată [7, p. 23]. În opinia lui V. Luneev, nivelul de latență a criminalității economice atinge cota de 85% [8, p. 6-7].

Printre factorii de bază care condiționează latentitatea tipului respectiv de infracțiuni pot fi: a) lacunele în reglementarea juridică a proceselor de gestionare, utilizare a resurselor financiare și de alt tip, inclusiv lipsa unui control de stat eficient asupra activității economice; b) nivelul înalt de corupție în rândul reprezentanților organelor de stat; c) scăderea nivelului profesionalismului reprezentanților organelor de drept cu competențe în domeniul relevării, descoperirii și investigării infracțiunilor economice; d) lipsa dorinței reprezentanților organelor de drept de a se ocupa de cauze penale în care este dificil de acumulat probe, fapt care le poate provoca diverse probleme de serviciu [9, p. 172-173].

De regulă, infracțiunile economice sunt comise de persoane cu studii superioare, profesioniști în anumite domenii (sectoare ale economiei). Aceștia planifică minuțios activitatea infracțională, utilizând abil diverse metode de comitere și tănuire a infracțiunilor. Faptul dat creează condiții prielnice pentru apariția și dezvoltarea fenomenului latenței infracțiunilor cu caracter economic. Pentru relevarea și curmarea lor este necesară implicarea unor specialiști care posedă o calificare înaltă, având cunoștințe profunde în domeniul financiar-bancar și de evidență contabilă, dar și în domeniul dreptului penal, procedurii penale, criminalisticii, activității speciale de investigație etc. Din păcate, constatăm că la momentul actual sistemul organelor de drept resimte o insuficiență de persoane care posedă toate aceste cunoștințe și deprinderi.

Aspectele latente ale criminalității în domeniul activității economice provoacă o daună irecuperabilă economiei, climatului financiar și investițional al țării, generează corupție în organele puterii executive și judiciare. Astfel, legalizarea (spălarea)

private sector, often receiving the salary in an envelope, do not pay the taxes due for years. As for legal entities, they use various schemes to evade paying taxes, including offshore funds.

In the criminological literature is found that the latent part of organized crime in the economic field can exceed 300 times that recorded [7, p. 23]. According to V. Luneev, the latency level of economic crime reaches 85% [8, p.p. 6-7]. Among the basic factors that condition the latency of the respective type of crimes may be: a) gaps in the legal regulation of the processes of management, use of financial and other resources, including the lack of effective state control over economic activity; b) the high level of corruption among the representatives of the state bodies; c) the decrease of the level of professionalism of the representatives of the law enforcement bodies with competences in the field of detection, discovery and investigation of economic crimes; d) the lack of desire of the representatives of the law enforcement bodies to deal with criminal cases in which it is difficult to accumulate evidence, which can cause them various work problems [9, p. 172-173].

Usually, economic crimes are committed by people with higher education, professionals in certain fields (sectors of the economy). They thoroughly plan criminal activity, skillfully using various methods of committing and concealing crimes. This fact creates favorable conditions for the appearance and development of the phenomenon of latency of economic crimes. In order to reveal and end them, it is necessary to involve specialists who have a high qualification, having deep knowledge in the financial-banking and accounting field, but also in the field of criminal law, criminal procedure, criminology, special investigation activity, etc. Unfortunately, we find that at present the system of law enforcement bodies feels an insufficiency of people who possess all this knowledge and skills.

The latent aspects of the crime in the field of economic activity cause an irrecoverable damage to the economy, the financial and investment climate of the country, generate corruption in the organs of the executive and judicial power. Thus,

mijloacelor financiare și a altor bunuri obținute pe căi ilegale devine nu doar o „afacere” profitabilă pentru unele structuri criminale, ci și pentru anumite categorii de persoane, permițându-le să-și camufleze activitatea infracțională ca fiind una legală.

În ultimii ani, organele de drept înregistrează tot mai multe cazuri de *escrocherii* în domeniul asigurărilor. Este vorba despre *escrocherii* săvârșite în cazul asigurării bunurilor contra incendiilor, accidente ale sistemelor de aprovizionare cu apă, furturi etc. Cel mai frecvent sunt întâlnite cazurile de *escrocherie* în sfera asigurării automobilelor. Asupra faptului dat se atrage atenția și în literatura de specialitate [10, p. 48].

Este important de menționat că există o serie de factori specifici care influențează răspândirea acestui gen de *escrocherie*. Unul din ei este condiționat de atenția insuficientă acordată respectivului tip de infracțiuni din partea organelor de drept. Latența infracțiunilor de *escrocherie* în domeniul asigurărilor este destul de mare, iar descoperirea lor este foarte dificilă.

Un alt factor este legat de lipsa incriminării unor componente distincte de infracțiuni în legislația penală. Astfel, având în vedere răspândirea largă a *escrocheriilor* în domeniul asigurărilor, în legislația penală a Austriei, Germaniei, Olandei, Chinei și a altor state pedeapsa pentru abuzurile în sfera asigurărilor este prevăzută în articole separate [11, p. 83-84].

Un alt tip de *escrocherie* răspândit în ultimii ani este cea din sfera telefoniei mobile. De exemplu, la telefoanele mobile ale abonaților pot fi lansate diverse SMS-uri precum că ar fi câștigat sume considerabile de bani. Pentru primirea lor se propune de a fi transferată o anumită sumă de bani prin intermediul sistemului de plăți electronice. Ca urmare, persoanele care au recepționat astfel de mesaje (solicitări) transferă sumele de bani cerute și în așa fel devin victime ale *escrocilor* telefonici.

Prejudicii enorme societății sunt cauzate de *infracțiunile de corupție*, care se caracterizează printr-un nivel de latență foarte înalt. Complexitatea relevării cazurilor de corupție este incontestabilă, deoarece situația de serviciu a funcționarilor publici creează mari dificultăți organelor de drept în descoperirea infracțiunilor de corupție.

the legalization (laundering) of financial means and other goods obtained illegally becomes not only a profitable “business” for some criminal structures, but also for certain categories of people, allowing them to camouflage their criminal activity as a legal one.

In recent years, law enforcement agencies have registered more and more cases of *insurance* fraud. These are scams committed in the case of insurance of goods against fires, accidents of water supply systems, thefts, etc. The most common cases of car insurance scams are the most frequent. This fact is also drawn in the literature [10, p. 48].

It is important to note that there are a number of specific factors that influence the spread of this type of scam. One of them is conditioned by the insufficient attention paid to the respective type of crimes by the law enforcement bodies. The latency of insurance fraud is quite high, and their discovery is very difficult.

Another factor is related to the lack of criminalization of distinct components of crimes in criminal law. Thus, given the widespread use of insurance scams, the criminal law of Austria, Germany, the Netherlands, China and other states punishes insurance abuses in separate articles [11, pp. 83-84].

Another type of scam that has spread in recent years is in the field of mobile telephony. For example, various SMS can be launched on subscribers' mobile phones as if they had earned considerable sums of money. For their receipt it is proposed to transfer a certain amount of money through the electronic payment system. As a result, people who have received such messages (requests) transfer the required amounts of money and thus become victims of telephone scammers.

Enormous damage to society is caused by corruption offenses, which are characterized by a very high level of latency. The complexity of detecting corruption cases is indisputable, because the employment situation of civil servants creates great difficulties for law enforcement agencies in uncovering corruption crimes. Often, corrupt activity is carried out, encouraged and protected by people who have significant financial, political and administrative resources that they use as a shield

Deseori, activitatea corupțională este desfășurată, încurajată și protejată de persoane care dețin resurse financiare, politice și administrative semnificative pe care le utilizează ca scut împotriva organelor de drept. De asemenea, urmează de avut în vedere faptul că infracțiunile de corupție sunt comise deseori de grupuri organizate de persoane care se ajută reciproc, folosind situația lor de serviciu. Toate acestea complică utilizarea informației operative cu privire la această categorie de infracțiuni, îngreunând procesul de investigare a lor. În cele din urmă, cresc esențial proporțiile latenței tipului dat de criminalitate.

Fenomenul corupției provoacă creșterea latenței la majoritatea tipurilor de infracțiuni. Ca urmare, populația cultivă stabil nihilismul juridic și neîncrederea totală în organele de drept. De asemenea, se formează și se consolidează opinia referitoare la necesitatea mitei ca mijloc de soluționare a diferitor probleme (în pofida faptului că există căi legale de soluționare).

Cele menționate permit a concluziona că criminalitatea legată de corupție este unul din cele mai latente fenomene infracționale, ajungând până la 90-95% din numărul real al infracțiunilor comise.

Destul de actuală pentru țara noastră este și problema latenței *criminalității informatice*. În prezent, numărul utilizatorilor de computere și a rețelei internet este în permanentă creștere. Totodată mulți cetățeni nici nu bănuiesc despre multe din infracțiunile informatice comise împotriva lor.

Respectiva problemă este actuală pentru majoritatea statelor. Astfel, conform datelor serviciului național al FBI (SUA) specializat în contracararea infracțiunilor informatice, de la 85 până la 97% din această categorie de infracțiuni nu sunt identificate [12, p. 5]. Potrivit specialiștilor, o revizie poate releva nu mai mult de 10% din sustrageri comise prin utilizarea computerelor. Doar 17% din reprezentanții companiilor care au fost chestionați s-au arătat dispuși să comunice organelor de drept despre cazuri de intervenție neautorizată în sistemele lor informatice [13, p. 66].

În pofida multiplelor avantaje ale tehnologiilor informaționale moderne, sunt create permanent condiții noi care favorizează criminalitatea transnațională. Veniturile infractorilor

against law enforcement. It should also be borne in mind that corruption offenses are often committed by organized groups of people who help each other, using their service situation. All this complicates the use of operative information on this category of crimes, making it difficult to investigate them. Finally, the proportions of the latency of the given type of crime increase significantly.

The phenomenon of corruption causes the latency to increase in most types of crimes. As a result, the population stably cultivates legal nihilism and total distrust of law enforcement. It also forms and consolidates the opinion on the need for bribery as a means of solving various problems (despite the fact that there are legal ways to solve it).

These mentioned allow us to conclude that crime related to corruption is one of the most latent criminal phenomena, reaching up to 90-95% of the real number of crimes committed.

The issue of latency in *cybercrimes* is also quite current for our country. Currently, the number of computer users and the Internet is constantly growing. At the same time, many citizens do not even suspect many of the cybercrimes committed against them.

That issue is current for most states. Thus, according to the data of the national service of the FBI (USA) specialized in counteracting cybercrimes, from 85 to 97% of this category of crimes are not identified [12, p. 5]. According to experts, a revision can reveal no more than 10% of thefts committed by using computers. Only 17% of the representatives of the companies that were surveyed were willing to communicate to the law enforcement bodies about cases of unauthorized intervention in their computer systems [13, p. 66].

Despite the many advantages of modern information technologies, new conditions are constantly being created that favor transnational criminality. The revenues of criminals obtained through the illegal use of modern technologies rank third worldwide, after the revenues obtained from drug and arms trafficking. Several authors point to the high latency of cybercrime. Thus, according to some investigations in the field, only 10-15% of the total number of cybercrimes reaches the scope of law enforcement [14, p. 8].

obținute în urma utilizării ilegale a tehnologiilor moderne ocupă locul trei la nivel mondial, după veniturile obținute în urma traficului de droguri și de armament. Asupra latenței înalte a criminalității informatice indică mai mulți autori. Astfel, conform unor investigații în domeniu, doar 10-15% din numărul total al infracțiunilor informatice ajung în vizorul organelor de drept [14, p. 8].

Prin urmare, în calitate de factori principali ai latenței tipului dat de infracțiuni putem evidenția:

a) necunoașterea de către cetățeni a faptului comiterii unei infracțiuni împotriva lor; b) nivelul scăzut al conștiinței juridice a populației (majoritatea cetățenilor nu i-au în serios existența programelor dăunătoare în computerele lor, admitând că aceasta este ceva normal); c) dificultatea relevării și cercetării infracțiunilor informatice; d) persoanele juridice (de exemplu, băncile sau întreprinderile mari) frecvent nu sunt interesate în investigarea acestor infracțiuni, din considerente că activitatea lor este însoțită deseori de încălcări serioase ale legislației.

Este înaltă și latența *criminalității ce ține de circulația ilegală a drogurilor*. Nivelul înalt de latentitate specific criminalității legate de circulația ilegală a drogurilor este influențat de: extinderea relațiilor internaționale, necorespunderea organizațională a organelor de stat și a celor publice domeniului de prevenire și combatere a criminalității, inacțiunea legilor, lacunele în aprecierea juridico-penală a faptelor socialmente periculoase, lobbyismul ilicit etc. [15, p. 76].

De asemenea, creșterea latenței grupului respectiv de infracțiuni mai este legat de insuficiența informației cu privire la distribuitorii de droguri, fapt care îngreunează procesul de identificare și tragere a acestora la răspundere penală. Deseori, în timpul reținerii, după achiziția de control, realizatorul reușește să distrugă sau să scape în alt mod de banii obținuți în urma realizării substanțelor narcotice.

Corupția creează condiții favorabile pentru trecerea frontierei de stat de către grupuri criminale organizate. În opinia unor autori, doar 15% din drogurile transportate peste hotare prin contrabandă sunt depistate și confiscate de serviciile abilitate în acest sens. Oficialii organelor de drept susțin că corupția este principalul motiv al pătrunderii stupefiantelor pe teritoriul țării [17,

Therefore, as main factors of the latency of the given type of crimes we can highlight: a) the ignorance by the citizens of the fact of committing a crime against them; b) low level of legal awareness of the population (most citizens do not take seriously the existence of malicious programs on their computers, admitting that this is normal); c) the difficulty of revealing and investigating computer crimes; d) legal persons (e.g., banks or large enterprises) are often not interested in investigating these crimes, as their work is often accompanied by serious breaches of the law.

The latency of *crimes related to the illegal circulation of drugs* is also high. The high level of latency specific to crimes related to illegal drug trafficking is influenced by: the expansion of international relations, the organizational inadequacy of state and public bodies in the field of criminality prevention and control, inaction of laws, gaps in the legal-criminal assessment of social facts dangerous, illicit lobbying, etc. [15, p. 76].

Also, the increase of the latency of the respective group of crimes is also related to the insufficiency of the information regarding the drug distributors, fact that makes difficult the process of identifying and bringing them to criminal responsibility. Often, during detention, after the acquisition of control, the perpetrator manages to destroy or otherwise escape the money obtained from the production of drugs.

Corruption creates favorable conditions for the crossing of the state border by organized criminal groups. According to some authors, only 15% of drugs transported abroad by smuggling are detected and confiscated by the services authorized for this purpose. Law enforcement officials claim that corruption is the main reason for the penetration of drugs in the country [17, p. 84], thus developing to the maximum the latent aspect of this phenomenon.

Penitentiary criminality. If for general crime latency is a common indicator, then for places of detention it should be an exception. It is also paradoxical that the level of latency of crimes in places of detention is not lower than the national average, and in the case of some types of crimes even exceeds them. Thus, on the one hand, the convict

p. 84], în așa fel dezvoltând la maximum aspectul latent al acestui fenomen.

Criminalitatea penitenciară. Dacă pentru criminalitatea generală latența reprezintă un indicator obișnuit, atunci pentru locurile de detenție acesta ar trebui să reprezinte o excepție. Este paradoxal și faptul că nivelul latenței infracțiunilor în locurile de detenție nu este mai scăzut decât media pe țară, iar în cazul unor tipuri de infracțiuni chiar le depășește. Astfel, pe de o parte, condamnatul se află în izolare sub un control permanent, influența factorilor generali cu caracter criminogen asupra acesteia fiind redusă sau modificată esențial. Pe de altă parte, latența înaltă a criminalității generale nu suportă modificări în instituțiile penitenciare.

Astfel, în opinia unor autori, statistica oficială a criminalității în locurile de detenție nu corespunde realității și este mult diminuată. Latența înaltă a criminalității în instituțiile penitenciare se explică, mai întâi de toate, prin influența subculturii criminale asupra condamnaților în timpul executării pedepsei privative de libertate, care interzice colaborarea cu personalul instituției penitenciare (criminalitatea naturală) [16, p. 24].

Criminalitatea penitenciară latentă reprezintă acea parte a criminalității reale existentă în locurile de detenție, care se manifestă prin acțiuni ce conțin toate semnele unor componente de infracțiuni și care, în virtutea anumitor cauze subiective sau obiective, nu au fost calificate ca infracțiuni, iar persoanele care le-au comis nu sunt recunoscute vinovate, evitând în așa fel răspunderea penală.

În rezultatul investigațiilor realizate s-a constatat că latentizarea criminalității penitenciare reprezintă un proces de autodeterminare a comportamentului social-periculos al condamnaților, bazat pe faptul că acesta rămâne deseori în afara reacției juridico-penale, fie pe aprecierea neadecvată a gravității infracțiunii comise generată de lacunele existente în modul de organizare a executării și ispășirii pedepsei cu închisoare.

Din păcate, până în prezent unul din criteriile determinante de apreciere a eficienței activității instituțiilor penitenciare este nivelul criminalității. Faptul dat creează impedimente semnificative în tragerea la răspundere penală a condamnaților, deoarece instituțiile în care au fost comise infracțiunile sunt trecute la categoria instituțiilor

is in isolation under permanent control, the influence of general criminogenic factors on it being reduced or substantially modified. On the other hand, the high latency of general criminality does not support changes in penitentiary institutions.

Thus, in the opinion of some authors, the official crime statistics in places of detention do not correspond to reality and are much diminished. The high latency of criminality in penitentiary institutions is explained, first of all, by the influence of the criminal subculture on convicts during the execution of the custodial sentence, which prohibits collaboration with the staff of the penitentiary institution (natural criminality) [16, p. 24].

Latent penitentiary criminality is that part of the real criminality existing in places of detention, which is manifested by actions that contain all the signs of some components of crimes and which, by virtue of certain subjective or objective causes, have not been qualified as crimes, and the persons who committed them are not found guilty, thus avoiding criminal liability.

As a result of the investigations, it was found that the latentization of penitentiary criminality is a process of self-determination of the social-dangerous behavior of convicts, based on the fact that it often remains outside the legal-criminal reaction, or on the inadequate assessment of the crime how to organize the execution and atonement of the prison sentence.

Unfortunately, so far one of the determining criteria for assessing the efficiency of the activity of penitentiary institutions is the level of crime. This fact creates significant impediments in the criminal prosecution of convicts, because the institutions in which the crimes were committed are transferred to the category of institutions with an unfavorable operative situation. In connection with this fact, the administration ignores the existence of crimes, passing them in the category of disciplinary offenses. It should be noted that this practice refers not only to violent crimes, but also to profitable ones.

However, there are other causes of concealment of crimes committed in penitentiary institutions. Sometimes, the causes of non-registration of crimes lie in the tendency of some officials to indi-

cu o situație operativă nefavorabilă. În legătură cu acest fapt, administrația ignoră existența infracțiunilor, trecându-le în categoria abaterilor disciplinare. Urmează de menționat că această practică se referă nu doar la infracțiunile cu caracter violent, ci și la cele cu caracter de profit.

Există însă și alte cauze ale tăinuirii infracțiunilor comise în instituțiile penitenciare. Uneori, cauzele neînregistrării infracțiunilor rezidă în tendința unor funcționari de a indica în notele informative o situație favorabilă a criminalității în rândul condamnaților [17, p. 28-29].

Prin urmare, toate cauzele tăinuirii infracțiunilor de către funcționarii instituțiilor penitenciare pot fi divizate convențional în:

1. *Rămășițe istorice* – determinate preponderent de adaptarea tradițională a nivelului infracțiunilor înregistrate de interesele false ale organelor de drept și nu de interesele societății și a statului. O astfel de practică defectuoasă s-a stabilit pe timpurile când criminalitatea era percepută la nivel ideologic, adică un fenomen temporar. În condițiile unei astfel de abordări, organelor de drept le revenea sarcina de dezrădăcinare a criminalității. Neavând posibilitate obiectivă de a lichida în mod real criminalitatea, în special în condițiile umanizării treptate a regimului ispășirii pedepsei, funcționarii, utilizând diferite metode, ajustau realitatea criminologică la indicatorii solicitați sau planificați.

2. *Factori legați de personal*. Situația cu privire la angajații instituțiilor penitenciare rămâne dificilă, deoarece crește decalajul între profesionalismul și gradul de organizare a lumii interlope, pe de o parte, și nivelul insuficient de pregătire, experiență și incomplet de personal, pe de altă parte.

3. *Finanțarea insuficientă și baza materială precară* a instituțiilor penitenciare, care contribuie la determinarea unor angajați să recurgă la obținerea diferitor venituri ilegale.

4. *Factorii social-psihologici* condiționează evidența incompletă a infracțiunilor în instituțiile penitenciare, îndeosebi din motive de neîncredere a condamnaților și a victimelor infracțiunilor în posibilitățile profilactice ale administrației instituției. Acțiunile ilegale ale angajaților instituțiilor de detenție discreditează executarea pedepsei și, ca urmare, se poate resimți o lipsă de încredere între administrație și condamnați. În multe cazuri,

cate in the information notes a favorable situation of criminality among convicts [17, pp. 28-29].

Therefore, all cases of concealment of crimes by prison officials can be conventionally divided into:

1. *Historical remains* – mainly determined by the traditional adaptation of the level of crimes registered by the false interests of the law enforcement bodies and not by the interests of society and the state. Such a faulty practice was established in the times when criminality was perceived at the ideological level, i.e. a temporary phenomenon. Under the conditions of such an approach, the law enforcement bodies had the task of eradicating crime. Not having the objective possibility to actually eliminate the criminality, especially in the conditions of the gradual humanization of the punishment atonement regime, the officials, using different methods, adjusted the criminological reality to the requested or planned indicators.

2. *Personnel factors*. The situation regarding the employees of penitentiary institutions remains difficult, as the gap between professionalism and the degree of organization of the underworld, on the one hand, and the insufficient level of training, experience and incomplete staff, on the other hand, increases.

3. *Insufficient funding and precarious material base* of penitentiary institutions, which contribute to the determination of some employees to resort to obtaining different illegal incomes.

4. *The social-psychological factors* condition the incomplete record of the crimes in the penitentiary institutions, especially due to reasons of distrust of the convicts and of the victims of the crimes in the prophylactic possibilities of the administration of the institution. The illegal actions of the employees of the detention institutions discredit the execution of the sentence and, as a result, there may be a lack of trust between the administration and the convicts. In many cases, such facts become strong arguments of people with a negative orientation in favor of the ideology of the penitentiary community [18, p. 113].

5. *Technical factors*, being about the frequent changes of the form of evidence and informative notes, which does not allow obtaining

astfel de fapte devin argumente forte ale persoanelor cu o orientare negativă în favoarea ideologiei comunității penitenciare [18, p. 113].

5. *Factori tehnici*, fiind vorba despre schimbările frecvente ale formei de evidență și a notelor informative, ceea ce nu permite obținerea unor date statistice comparabile în funcție de mai mulți parametri. În mare măsură, aceasta este legată de cadrul normativ și de cerințele organizaționale instabile.

Concluzii. Ansamblul factorilor care provoacă latența diferitor tipuri de criminalitate constituie sistemul causal complex al acestui fenomen negativ. De menționat că nu există o cauză unică (de bază) a latenței criminalității în general sau a unor tipuri separate de criminalitate. În acest sens, este important de a conștientiza ce influențează nemijlocit asupra mecanismului formării latenței diferitor tipuri de criminalitate și de ce un anumit tip de infracțiuni capătă o latență sporită. Doar apreciind corect cauzele respective, putem vorbi despre posibilități reale de implementare a unor măsuri menite să diminueze gradul de latență a diferitor categorii de infracționalitate.

Pentru asigurarea eficienței măsurilor orientate spre reducerea criminalității latente este necesar de a crea o bază științifică de investigații, al cărei scop va fi elaborarea unor programe de perfecționare a practicii relevării și evidenței infracțiunilor. Totodată, reducerea nivelului criminalității latente și a victimizării populației, precum și monitorizarea sistematică a acestor fenomene, vor facilita elaborarea și implementarea măsurilor adecvate de prevenire și combatere a diferitor manifestări infracționale [19, p. 107].

comparable statistical data depending on several parameters. To a large extent, this is related to the regulatory framework and unstable organizational requirements.

Conclusions. All the factors that cause the latency of different types of criminality are the complex causal system of this negative phenomenon. It should be noted that there is no single (underlying) cause of latency in criminality in general or in separate types of crime. In this sense, it is important to be aware of what directly influences the mechanism of latency formation of different types of criminality and why a certain type of crimes gets increased latency. Only by correctly assessing the respective cases, we can talk about the real possibilities of implementing some measures meant to diminish the degree of latency of different categories of criminality.

In order to ensure the effectiveness of measures aimed at reducing latent crime, it is necessary to create a scientific basis for investigations, the purpose of which will be to develop programs to improve the practice of detecting and recording crimes. At the same time, the reduction of the level of latent criminality and victimization of the population, as well as the systematic monitoring of these phenomena, will facilitate the elaboration and implementation of adequate measures to prevent and combat various criminal manifestations [19, p. 107].

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. ИВАЩЕНКО, А., РЕВЯГИН, А. *Нераскрытая насильственная преступность*. Москва: Юрлитинформ, 2013. 191 с. ISBN 978-5-4396-0512-5.
2. ЛУНЕЕВ, В. *Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции*. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: Волтерс Клувер, 2005. 868 с. ISBN 5-466-00098-1.
3. ШЕСТАКОВ, Д. *Семейная криминология*. Санкт-Петербург: Изд-во СПб. ун-та, 1996. 263 с. ISBN 5-288-01436-1: Б.ц.
4. СЕРДЮК, Л. *Семейно-бытовое насилие: криминологический и уголовно-правовой анализ*. Москва: Юрлитинформ, 2015. 317 с. ISBN 978-5-4396-0829-4.
5. ДОЛГОВА, А. *Преступность в России и проблемы борьбы с ней*. Москва: Российская криминологическая ассоциация, 2001. 243

- с. ISBN 5-87817-028-0.
6. СОЛОВЬЕВ, И. *Налоговые преступления и преступность*. Москва: Экзамен, 2006. 526 с. ISBN 5-472-01782-3.
 7. ЭМИНОВ, В. *Концепция борьбы с организованной преступностью в России*. Москва: Проспект, 2007. 46 с. ISBN 978-5-482-01552-0.
 8. ЛУНЕЕВ, В. *Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России*. В: Государство и право. 2004. № 1. С. 5-18. ISSN 1026-9452.
 9. БОСАКОВ, В. *Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с налоговыми преступлениями*. В: Общество и право. Краснодар, 2009. № 4. С. 170-174. ISSN 1727-4125.
 10. КОРСУНСКИЙ, Д. *Мошенничество в сфере страхования*. В: Страхование дело. 2002. № 7. С. 47-49. ISSN 0869-7574.
 11. ЛОПАШЕНКО, Н. *Мошенничество в сфере страхования*. В: Закон. 2002. № 2. С. 81-87. ISSN 0869-4400.
 12. АЙКОВ, Д., СЕЙГЕР, К., ФОНСТОРХ, У. *Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями*. Москва: Мир, 1999. 352 с. ISBN 5-03-003312-2.
 13. БАРАНОВ, О. *Кримінологічні проблеми комп'ютерної злочинності*. В: Інформаційні технології та захист інформації: зб. науков. праць. Вип. Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України, 1998. С. 64-67.
 14. САРАПУЛОВ, А. *Теоретико-прикладные проблемы доказательств о преступлениях в сфере компьютерной информации*. В: Правовые вопросы связи. 2011. № 1. С. 6-9. ISSN 2072-4381.
 15. LARII, Iu., NUCU, M. *Prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri*. Ghid metodic. Chișinău: Tipogr. Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, 2020, 210 p. ISBN 978-9975-121-66-8.
 16. ПАНАСЕНКО, Е.К. *Латентность пенитенциарной преступности как угроза криминологической безопасности УИС*. В: Закон и право. 2006. № 10. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. С. 61-63. ISSN 2073-3313.
 17. АРГУНОВА, Ю. *Изменения показателей преступности против личности*. В: Преступность, статистика, закон. Москва, 1997. С. 27-33. ISBN 5-87817-014-0.
 18. УВАРОВ, И. *Об истоках формирования идеологии пенитенциарного сообщества*. В: Очерки новейшей камералистики. 2008. № 2. С. 111-114. ISSN 2078-5224.
 19. LARII, Iu. *Criminologie*. Ediție revizuită și adăugită. Chișinău: Cartea militară, 2020, 290 p. ISBN 978-9975-3366-1-1.

Despre autor:

Gheorghii VARVARICI,
doctorand,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
e-mail: g.varvarici@gmail.com

About author:

Gheorghii VARVARICI,
PhD student,
Academy „Ștefan cel Mare” of MIA
e-mail: g.varvarici@gmail.com